

KONSEPTOSFERANING DUNYO KOGNITIV TASVIRI BILAN ALOQADORLIGI

**Raxmonqulova M. T.,
FarDU tayanch doktoranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada konseptosfera atamasi va uning maʼnosi, shuningdek, dunyoning kognitiv tasviri atroflicha yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: *konseptosfera, kognitiv tasvir, madaniy kontekst, konsept, kommunikatsiya*

“Konseptosfera (lot. *conceptus* – tushuncha + *sphaere* – koptok; yadro) termini tilshunoslikda birinchi marta D.S.Lixachyov tomonidan qoʻllangan boʻlib, “biror-bir xalq (millat) ga oid konseptlarning tartibga solingan yigʻindisi, tafakkurning informatsion bazasi” maʼnosini bildiradi” [Buranova S,13]. Bu atama fanga D.S. Lixachev tomonidan taklif qilingan boʻlib, u muayyan bir madaniyat yoki tilda mavjud boʻlgan tushunchalar, gʻoyalar va ularning oʻzaro aloqalarini anglatadi. Konseptosfera, odatda, maʼlum bir jamiyat yoki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlar va anʼanalarini ifodalaydi. U lingvistikada, madaniyatshunoslikda va psixologiyada keng qoʻllaniladi. Konseptosfera til, madaniyat, psixologiya va boshqa ijtimoiy fanlar bilan bogʻliq. Komseptosfera quyidagilarni oʻrganadi:

1. Tushunchalar: Konseptosfera insonlarning dunyoqarashi va hayotini anglashdagi asosiy tushunchalarni oʻrganadi.

2. Maʼnolar: Til orqali ifodalanadigan maʼnolar va ularning kontekstga bogʻliqligini oʻrganadi.

3. Madaniyat: Foydalanilayotgan tushunchalar va ularning madaniy kontekstda qanday rivojlanishini oʻrganadi.

4. Psixologik jihatlar: Tushunchalarning inson psixologiyasiga taʼsiri va ularning shaxsiy tajribalar bilan qanday bogʻlanishini oʻrganadi.

5. Til va kommunikatsiya: Tushunchalarning til orqali qanday ifodalanishi va muloqotda qanday roʻl oʻynashi kabi jihatlarni oʻrganadi.

Umuman olganda, komseptosfera inson fikrlashining murakkab tizimini, uning asosiy komponentlarini va ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini oʻrganadi.

Dunyoning kognitiv tasviri haqida maʼlumot

Dunyoning kognitiv tasviri — bu insonning atrof-muhitini, voqealarni va obyektlarni qabul qilish, tushunish va talqin qilish jarayonidir. “Bu tasvir insonning fikrlash usullari, bilimlari, tajribalari va hissiyoti orqali shakllanadi. Kognitiv tasvirlar insonning qaror qabul qilishiga, muammolarni hal qilishiga va oʻz hayoti bilan bogʻliq vaziyatlarga munosabat bildirishiga taʼsir qiladi” [Buranova D, 17]

Kognitiv tasvirlar koʻpincha individual boʻladi va har bir insonning oʻziga xos tajribalari, madaniyati va bilim darajasiga asoslanadi. Ular shuningdek, ijtimoiy kontekstda ham oʻzgarishi mumkin. Masalan, turli madaniyatlarda bir xil voqealar yoki obyektlarga boʻlgan munosabatlar farq qilishi mumkin.

Bundan tashqari, kognitiv tasvirlarni oʻrganish psixologiya, antropologiya va boshqa ijtimoiy fanlarda muhim ahamiyatga ega. Bu sohalarida insonlarning atrof-muhitni qanday tushunishi va talqin qilishi haqida koʻplab tadqiqotlar olib boriladi.

Konseptosfera va dunyoning kognitiv tasviri oʻrtasidagi aloqa

Konseptosfera va dunyoning kognitiv tasviri oʻrtasidagi bogʻliqlik, asosan, til va ongning oʻzaro aloqasida namoyon boʻladi.” Konseptosfera — bu til orqali ifodalangan tushunchalar, gʻoyalar va maʼnolar majmuasidir” [Pimenova L,27]. Dunyoning kognitiv tasviri esa insonlarning atrof-muhitni qanday qabul qilishini, tushunishini va ifodalashini aks ettiradi.

Bu ikki tushuncha oʻrtasidagi bogʻliqlik quyidagi jihatlarda koʻrinadi:

1. Tushuncha va til: Tilda mavjud boʻlgan tushunchalar (konseptlar) insonlarning dunyoni qanday anglashiga taʼsir qiladi. Til orqali ifodalangan tushunchalar odatda madaniyatga asoslangan boʻladi.

2. Kognitiv jarayonlar: Insonlarning kognitiv jarayonlari (o'rganish, eslab qolish, qabul qilish) til va konseptual tizimlar orqali shakllanadi. Odamlar yangi ma'lumotlarni o'rganayotganda, ularni mavjud konseptual tarmoqlariga joylashtirishga harakat qiladilar.

3. Madaniy kontekst: Har bir madaniyat o'zining yagonaligi bilan ajralib turadi va bu madaniyat ichidagi tilning konseptosferasi ham shunga mos ravishda shakllanadi. Natijada, bir madaniyatda mavjud bo'lgan konseptual tushunchalar boshqa madaniyatda farq qilishi mumkin.

4. Semantik munosabatlar: Konseptosferadagi elementlar bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ular orasida semantik aloqalar mavjuddir. Bu esa insonlarning dunyoqarashini belgilaydi. Umuman olganda, konseptosfera va dunyoning kognitiv tasviri bir-birini to'ldirib turadigan tizimlardir va ularning o'zaro aloqasi odamlarning fikrlash jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Muhokama va nitijalari

Konseptosfera — bu til va madaniyat orqali ifodalangan fikrlar, tasavvurlar va bilimlar majmuasini anglatadi. U insonlarning dunyoni qanday qabul qilishini va talqin qilishini belgilovchi muhim elementdir. Dunyoning kognitiv tasviri esa odamlarning atrof-muhitni, voqealarni va hodisalarni qanday tushunishi hamda qabul qilishi bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon konseptosferaning tarkibiy qismlaridan biridir. Shunday qilib, konseptosfera orqali shakllangan kognitiv tasvirlar odamlarning jamiyatdagi o'zaro munosabatlari va madaniy kontekstlarini ham aks ettiradi.

Ushbu maqola kelgusida tilshunoslik sohasida yanada chuqur tadqiqotlar olib borishga imkon yaratadi hamda inson tafakkuri va madaniyatining o'zaro ta'sirini yanada yaxshi tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Aksyonov, A. (2005). Kognitiv lingvistika: nazariy asoslar va amaliyot. Tashkent: Fan.
2. Barsalov, S. (2010). Konseptosfera va uning tahlili. Journal of Linguistics.
3. Buranova, D. (2018). Dunyoning kognitiv tasviri: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Akademnashr.
4. Pimenova, L.I., & Smirnova, E.V. (2016). Konseptosfera tushunchasi: nazariy tahlil. Filologiya masalalari jurnali.
5. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–555 b.
6. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 367-373.

RUS XALQ MAQOLLARIDA SONLAR

Samandarova G. Y.,

BuxDU dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Maqolada rus tilidagi sonlarni o'z ichiga olgan maqol va matallar tahlili yoritilgan bo'lib, ular da rus xalqining donoligi hamda ularning kuzatish qobiliyati aks etgan. Shuningdek, paremalarda dunyoga bo'lgan munosabatni qisqa va ixcham ifodalash xususiyatlari mavjudligi haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *sonlar, raqamlar, maqol, matal, ramzlar, natural sonlar*

Maqol va matallar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy janrlaridir. Ular dunyoning barcha xalqlariga, jumladan, eramizdan oldingi, (miloddan avvalgi) davrlarda yashagan – qadimgi misrliklar, yunonlar, rimliklarga ham ma'lum bo'lgan. Maqol va matallar hamisha ibratli xususiyatga ega bo'lib, xalqning muayyan ijtimoiy-tarixiy tajribasini umumlashtirgan.

Shunday maqol va matallar mavjudki, ular inson hayotining barcha jabhalarini o'zida aks ettirgan. Bunga misol qilib matematika fanini olishimiz mumkin. Maqol va matallarda raqamlar, uzunlik hamda vaqt o'lchovlari muhim ahamiyat kasb etadi. Natural son tushunchasi matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u inson amaliyotining ehtiyojlari bilan bog'liq holda paydo bo'lgan. Raqamli tasavvurlar xalq donoligining ajralmas qismini tashkil etadi, chunki